

FORMING A CONSCIOUS ATTITUDE TO STUDY AND WORK, ENSURING BUSINESS QUALITIES FOR MENTAL AND PHYSICAL DEVELOPMENT

Mukumova Feruza Khudaykulovna

Teacher of Termez State University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10907884>

ARTICLE INFO

Received: 24th March 2024

Accepted: 30th March 2024

Online: 31th March 2024

KEYWORDS

Education, home service, labor, knowledge, skills, professional orientation, didactic requirements, history.

ABSTRACT

The article emphasizes the importance of forming conscious and working relationships, and provides examples of innovative teaching technologies that meet modern requirements and standards.

ФОРМИРОВАНИЕ СОЗНАТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К УЧЁБЕ И ТРУДУ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЛОВЫХ КАЧЕСТВ ДЛЯ УМСТВЕННОГО И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Мукумова Феруза Худайкуловна

Преподаватель Термезского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10907884>

ARTICLE INFO

Received: 24th March 2024

Accepted: 30th March 2024

Online: 31th March 2024

KEYWORDS

Процесс образования, бытовое обслуживание, труд, знания, навыки, профессиональная направленность, дидактические требования, историчность.

ABSTRACT

В статье говорится о способах повышения эффективности учебно-воспитательного процесса при подготовке учеников к трудовой и профессиональной деятельности. Автор отмечает важность формирования сознательного отношения к труду и учёбе, приводятся соответствующие примеры по информационным технологиям обучения, отвечающие современным требованиям и стандартам.

При подготовке учеников к трудовому процессу требуются трудовые оборудования, сознательные и деловитые отношения учеников с людьми. Процесс вывоза (выноса) трудовой продукции учеников на рынки потребления требует от них таких достоинств и качеств как экономичность, ловкость, проворность,

предприимчивость, которые являются основой в подготовке и приобщении учеников к труду и они считаются целью реализации следующих направлений:

- формирование чувства долга и уважения по отношению трудового процесса и людей, создающих труд;
- ознакомление их с основами современного производства, бытового обслуживания, строительства, связи, машина строительства и народного промысла;
- формирование у них обще трудовых знаний, навыков, подготовка их к участию в обычных трудовых процессах;

в процессе обучения в общеобразовательных школах и после окончания её подготовка учеников к профессиям различного рода направления.

Решение же этих задач по трудовой подготовленности требует от учеников обученности, воспитанности, практичности, сознательности и профессиональной направленности.

В настоящее время задачи по подготовке учеников к труду состоят из следующих:

- развитие и воспитание у них человеческих качеств к которым относятся трудолюбие, нравственность, гражданственность, рачительность, и чтобы труд в их жизни превратился в постоянную потребность;
- в условиях рыночной экономики развивать у них чувства конкурентно способности, формировать отношения бережливости к природным запасам и богатствам, материальным ценностям и предметам;
- воспитание у них общечеловеческих достоинств, формирование взглядов к техническим, производственным и промысловым отраслям [1].

По нашему мнению трудовая подготовленность учеников-мол одёжей охватывая такие процессы как трудовое воспитание, образование, профессиональная направленность включает в себя и процессы по овладению различных профессий. В связи с этим в общеобразовательных школах основной формой трудовой подготовленности учеников является трудовое обучение и воспитание, а также работы, проводимые по профессиональному направлению.

Реализация трудового обучения в общеобразовательных средних школах осуществляется:

- в 1 —4 классах, так как обучаемый предмет и первоначальное профессиональное обучение по предмету профессионального направления является основополагающими принципами нравственного и физического развития и воспитания учеников средних школ.
- знакомством учениками обычными видами труда, процессами, умением выполнять простые формы работы. В частности, они должны соблюдать правила безопасности, уметь сохранять рабочие места, правильно планировать трудовое обучение, а также формировать у учеников начальные трудовые навыки и сноровку.

путём развития общетрудовых навыков среди учеников 5—9 классов определение профессиональных склонностей и тем самым формировать у них умение выбора будущей профессии. Также ученикам даются знания о различных отраслях экономики, то есть об основах техники, технологии и ремесленничества. Кроме того, благодаря

различным отраслям трудовой деятельности у них появляется возможность познакомиться с практическим трудовым процессом, они обучаются производству конкурентно способной продукции. В процессе преподавания в старших классах предмета по трудовому обучению и профессиональному направлению ученикам прививаются навыки по использованию оборудования и приспособлений, которые в свою очередь применяются в профессиональной деятельности будущих рабочих и специалистов. За учебный период они обучаются методике работы с механизированными и электрифицированными средствами, вырабатывают навыки соблюдения правил по технике безопасности, обучаются основам руководства санитарии и гигиены, повышают свои знания по специальности [2].

Задачи предмета трудового обучения и профессионального направления состоят из следующих:

- выполнение задач, касающихся содержания различных отраслей производства, проведение экспериментов, уметь правильно использовать приборы для измерения и полученную информацию.
- формирование отношений к знаниям и труду, внедрять чувства уважения работникам труда, воспитывать их в духе патриотизма и преданности;
- в условиях рыночной экономики приучать их к производству ходовых и конкурентно способных потребительских товаров и продукций, развивать спонсорство и предпринимательство;
- путём внедрения отраслей народного промысла в трудовое образование и профессиональное направление изучения национальной духовности народа, его образа жизни, национальных ценностей, исторических памятников и богатого наследия народных умельцев и применение всех этих направлений в практической деятельности является одной из главных задач учеников;
- в процессе трудового образования и профессионального направления применение информационной технологий, оборудования и современной вычислительной техники, создание условий, отвечающие современным требованиям и стандартам.

В качественном и эффективном осуществлении трудового образования и профессиональном направлении роли школы и внешкольных дополнительно-воспитательных учреждений, семьи, производственных предприятий, а также умельцев и предпринимательских объединений несравнима. Эти учреждения не только должны устанавливать тесные сотрудничества с народными умельцами и мастерами, но и ещё более развивать взаимоотношения.

Воспитание у учеников сознательного и творческого отношения к труду считается основной главной особенностью морального облика гражданина независимого Узбекистана.

Любой труженик, рабочий, земледелец и интеллигент не представляет свою жизнь без труда. Поэтому, этот процесс выражается в том, что от каждого ученика требуется сознательное отношение к труду, необходимость осознания пользы труда обществу, и что благодаря передовым методам и современным техническим средствам можно достичь больших успехов в труде.

В связи с этим, в школьных мастерских необходимо проводить последовательные, основанные по плану мероприятия по формированию сознательного отношения к труду. При выполнении трудовых поручений у ученика формируются такие качества как ответственность, добротность, трудолюбие.

При соблюдении правил трудовой дисциплины у них вырабатываются навыки, проявляется забота и внимание к государственной собственности, формируется сознательное творческое отношение к труду [3].

В результате проведённых наблюдений и анализа занятий в школах было выявлено, что для совершенствования учебных занятий необходимы следующие факторы, которые способствуют развитию трудового образования и профессионального направления:

1. Содержание учебных занятий по трудовому образованию и профессиональному направлению должны быть направлены на практические действия, выполняемые в основном вручную. Это в свою очередь предотвращает испытывать нужду в электрифицированных, механизированных средствах, установках, станках, помогает предупреждать неожиданные тяжёлые ситуации, связанные с возможными различными производственными травмами.
2. При выборе содержания учебных занятий в школах необходимо учесть исторические, национальные, территориальные, особенности, которые полностью отвечают педагогическим и дидактическим требованиям отраслей народного промысла.
3. При учении народного ремесла по трудовому образованию и профессиональному направлению необходимо обратить внимание на благоприятные условия создания материально-технической обеспеченности, на взаимосвязь образования с производством.
4. Целесообразно, различные учебные занятия по народному ремеслу организовать на основе трудового образования и профессионального направления, так как в них имеются обобществляющие особенности.
5. Народное ремесло как материальная ценность народов Востока требует особого педагогического, дидактического, методического и психологического анализа.
6. Изучение народного ремесла на основе трудового образования и профессионального направления требует обновления учебно-методического процесса. Поэтому в школах Республики Узбекистан необходимо разработать учебные планы и программы по трудовому образованию и профессиональному направлению. Также необходимо усовершенствовать созданные учебники и учебно-методические пособия.
7. При изучении национальных ценностей народного ремесла необходимо освещать такие качества как воспитанность, нравственность и другие.
8. Усовершенствование национальных ценностей в системе учебного воспитания, в частности, при подготовке учеников к труду и профессии, всё это необходимо изучать на примере народного ремесла и таких понятий как историчность, территориальность, народность.

9. Для более глубокого изучения народного ремесла в системе учебного воспитания надо рассмотреть возможность глубокого изучения других учебных предметов. Целесообразно обратиться к таким предметам как законы симметрии, продуктивная геометрия и стереометрические отношения.

Для полного достижения логического единства учебного-воспитания, и для полного использования межпредметных связей необходимо учитывать возможности предметов.

References:

1. Новиков, А. М. Процесс и методы формирования трудовых умений и навыков. — М.: «Высшая школа», 1986. — 288 с.
2. Ходжабаев, А. Р. Научно-педагогические основы учебно-методического комплекса подготовки учителя труда. Автореф. дис... докт. пед. наук. — Т.: ТГПУ, 1992. — 42 с.
3. Магзумов, П.Т., Рузметов Ф. Формирование у учащихся потребности в трудовой деятельности. — Т.: «Фан», 1991,—84 с.
4. Тошбеков О., & Мустонова З. Олинган нотўқима матонинг ишқаланишга чидамлилигини ва шовқинни ютишга юқори мослашувчанлик хоссаларини аниқлаш. Евразийский журнал академических исследований, 3(12 Part 2), 2023.217–221.
5. Тошбеков О., Рахимқулова С. Дағал жун толалари асосида олинган (автомобил, авиятсия, кемасозлик) саноати учун қўлланилган нотўқима мато тайёрлаш. Евразийский журнал академических исследований, (2023). 3(12 Part 2), 211–216. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/25336>
6. Toshbekov, O., Urazov, M., Ermatov, S., & Khamraeva, M. (2023). Efficient and economical energy use technology in the processing of domestic coarse wool fiber. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 461, p. 01068).
7. Urozov M.K., Toshbekov O.A., Kulmuminov O.X., & Boltayeva I.B. Technologies of Drilling Fluids of Various Degrees of Mineralization, Treated with Carboxymethylated Cellulose Ethers. *International Journal on Orange Technologies*, (2021). 3(11), 82-84.
8. Тошбеков О.А., Урозов М.К. Нотўқима матоларнинг дефармацион тавсифини башорат қилиш, бвҳолаш ва аниқлаш услубияти // Евразийский журнал академических исследований. 2023. Vol 3, № 4 P. 7–9.
9. Toshbekov, O., Urazov, M., Ermatov, S., & Khamraeva, M. 2023). Efficient and economical energy use technology in the processing of domestic coarse wool fiber. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 461, p. 01068). EDP Sciences.
10. Тошбеков О., Эрматов Ш., Қаршиев Б. Республикамизда етиштириладиган қўй зотларидан олинадиган жун толаларининг хосса кўрсаткичлари тадқиқи. // Агро илм-Ўзбекистон қишлоқ ва сув хўжалиги илмий-амалий журнал. 2023. № 2. 55-58 б. [06.00.00, №1].
11. Урозов М.К., Тошбеков О.А., Рахимова К., Бобомуродов Э. Жун толаси диаметри ва нотекислиги аниқлаш. *Eurasian Journal Of Academic Research*. 2022. Vol 2, № 13. P. 789–791; [01.00.00, №51].

12. Урозов М.К., Тошбеков О.А., Рахимова К. Жунни қалинлигини синовдан ўтказиш усуллари. Eurasian Journal Of Academic Research. 2022. Vol 2, № 13. P. 784–788; [01.00.00, №51].
13. Urozov, M. K., Toshbekov, O. A., Kulmuminov, O. X., & Boltayeva, I. B. (2021). Obtaining Pacs from Cellulose of Sunflower Plants, Saflor and From Waste of The Textile Industry. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 2, 191-193.
14. Toshbekov, O. A., Nabiyeva, I. A., Urozov, M. K., Alikulova, D. A., & Xolmurodova, S. A. (2021). Technology Of Wool Fiber Washing and Oil Removal. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 2, 189-190.